

Buenas tardes, miembros del Tribunal, compañeras-os y asistentes.

Es un honor poder presentar hoy mi trabajo sobre la Intervención Asistida con Animales en el Ámbito Penitenciario. Esta metodología ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, demostrando su eficacia en la mejora de la salud mental y el bienestar de los internos.

Antecedentes históricos

A lo largo de la historia, se han desarrollado diferentes iniciativas que han sentado las bases de las Intervenciones Asistidas con Animales en Centros Penitenciarios. Destacan:

1975 Primer programa estructurado en el Hospital Estatal de Lima por David Lee, dirigido a reclusos con depresión, enfermedad mental y tendencias suicidas.

1981 Terapia Asistida con Animales en la Prisión de Mujeres de Pridey.

1991 Congreso de Animales de Compañía y Salud Mental en Madrid.

1993 Terapia Asistida con Animales en el Centro Penitenciario de Cuatre Camins, enfocada en la rehabilitación de toxicómanos y la mejora de la autoestima para evitar recaídas.

1994 y 1995 Primeros programas en los Centros Penitenciarios de Brians y Ponent

2001 Expansión de los programas en el Hospital de Mujeres de Brians, la prisión de Figueres y la Unidad Psiquiátrica de Cuatre Camins.

Importancia de la Intervención Asistida con Animales en Prisiones.

Según el estudio de PRICA , la prevalencia de enfermedad mental en población reclusa es 5 veces superior a la población general.

Además, el consumo de drogas aumenta tres veces más la posibilidad de tener trastorno mental en los internos que se encuentran en prisión.

Existen dos enfoques principales respecto a las Intervenciones Asistidas con Animales en Prisiones

1. **Modelo americano:** Representado en España por Al Perro Verde, liderado por Sergio Ayala que busca la formación y empleo de internos en el Adiestramiento de perros para fomentar su adopción como ayuda recíproca de reinserción internos y perros.
2. **Modelo europeo:** Más clínico, seguido por CTAC y profesionales como Francesc Rispol y Eva Domenecq en que cobra importancia el bienestar animal y las figuras de **Técnico de Intervención Asistida con Animales** que se encarga en mayor medida del animal y por otro lado el **Experto en Intervención Asistida con Animales** que es el profesional psicólogo, educador, psiquiatra, fisioterapeuta, enfermero, etc que dirige la intervención o lo que se hace con la persona y fija los objetivos profesionales de la intervención y finalmente el usuario de la Intervención que es quien la recibe.

Por ello, la Terapia Asistida con Animales (TAA) está supervisada por un **Experto de Intervención Asistida con Animales** (psicólogo, psiquiatría), mientras que otras formas de Intervención Asistida con Animales (AAA, EAA,CAA) no es necesario y pueden ser dirigidos por diferentes especialistas sin requerir dicha supervisión pero en este caso preferimos el modelo de TAA.

Objetivo del estudio: Mi TFG titulado “Eficacia de las Intervenciones Asistidas con Animales con Internos PAIEM (enfermedad mental) en los Centros Penitenciarios Las Palmas 1 y Las Palmas 2.” Busca evaluar comparativamente dos grupos, ambos con terapia cognitivo-conductual, pero uno de ellos se aplica además la Intervención Asistida con Animales como TAA.

Se miden variables dependientes con pruebas de alta fiabilidad y validez como TPT y EHS de TEA Ediciones y los criterios de inclusión y exclusión están bien definidos.

Una vez realizado y presentado el TFG en la formación que estoy finalizando con CTAC para obtener la doble titulación de *Técnico y Experto de Intervención Asistida con Animales* descubro un estudio muy similar al mío en el material de CTAC titulado: “**Eficacia de la Terapia Asistida con Perros en Internos con Trastorno Mental en el Centro Penitenciario de Brians II**”

Dicho estudio tiene las mismas variables independientes que el realizado por mi parte y se diferencia que los instrumentos de evaluación pretest posttest son instrumentos de medida más psiquiátricos y que la población se encuentra más deteriorada como criterio de inclusión al incluir más internos con discapacidad severa respecto al realizado por mi parte al ser una unidad de psiquiatría específica en prisiones que carecemos en las palmas, siendo la mayoría de dichos internos con discapacidad leve o moderada y no severa.

Lo sorprendente para mí son sus resultados:

1. No se dan diferencias significativas en las variables dependientes (ansiedad, depresión, etc) entre ambos programas de tratamiento.
2. Si se dan diferencias significativas entre ambos programas en que el programa de Intervención Asistida con Animales da mejores resultados en Motivación y Adherencia al Tratamiento.

Por otro lado, dicho programa propone o realiza más sesiones que el propuesto por mi parte, concretamente 20 sesiones, organizadas en 5 áreas temáticas de 4 sesiones que son:

1. Distancia Interpersonal
2. Escucha Activa
3. Ofrecer y Pedir ayuda
4. Emociones
5. Cohesión de equipo.

Dicho resultado me hace pensar que quizás no se den diferencias significativas en las variables dependientes y si se den en Motivación al tratamiento y Adherencia al Tratamiento pero ya veremos si se produce o no una réplica en los resultado respecto al CP de Brians.

En cambio, sea o no de esta manera para darle continuidad al tratamiento de IAA se hacen las siguientes propuestas de mejora:

1. Ampliación de los Equipos Técnicos y Juntas de Tratamiento con personal funcionario o laboral fijo Grupo A para puestos de Criminólogo, Técnico de Intervención Asistida con Animales y Experto de Intervención Asistida con Animales aunque este último puede ser cubierto por un Técnico de IIPP con formación en Intervención Asistida con Animales
2. Estos programas no dependan de personal de voluntariado, instituciones, fundaciones que no den estabilidad a dichos proyectos y aunque pueda contarse con voluntariado la continuidad no dependa de ello al ser personal funcionario o laboral fijo.

Espero poder haber transmitido algo diferente de lo escrito en el TFG y estoy a su disposición para cualquier duda o comentario que puedan tener

Muchas gracias